

PARTILHA DE ÁFRICA: MOTIVAÇÕES, TEORIAS E IDEOLOGIAS DE COLONIZAÇÃO

**SCRAMBLE FOR AFRICA: MOTIVATIONS. COLONIZATION THEORIES AND
IDEOLOGIES**

**LUCHA POR ÁFRICA: MOTIVACIONES, TEORIAS E IDEOLOGIAS DE LA
COLONIZACIÓN**

**RUÉE VERS L'AFRIQUE: MOTIVATIONS, THÉORIES ET IDÉOLOGIES DE LA
COLONISATION**

DEOLADEU FERRAMENTA

<https://orcid.org/0009-0001-9432-7607>

LICENCIADO. INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO SOL NASCENTE.HUAMBO. ANGOLA

deoladeo@hotmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Fevereiro,2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Maio,2026

RESUMO

O artigo sobre a “partilha de África: motivações, teorias e ideologias de colonização” objectiva analisar as motivações, teorias e ideologias que sustentaram a partilha de África no século XIX, à luz das interpretações historiográficas, relacionando-as com a construção dos impérios coloniais e com os seus impactos e problemas na actualidade dos países ex-colónias”. Resulta metodologicamente da hermenêutica a obras escritas sobre a invasão, partilha e ocupação dos espaços africanos. Justificaram a ocupação de África as teorias psicológicas (darwinismo social, cristianismo evangélico e atavismo social), e diplomáticas (o prestígio nacional, equilíbrio de forças, estratégia global). Compreendemos que apesar de ser na dimensão africana que se compreende desveladamente a presença europeia em África, as razões económicas justificavam, obviamente, a pilhagem do continente Berço. Apreendemos que sejam as potências de lógica utilitarista como os assimilacionistas segregacionistas, todas reflectiram sua essência para a África contemporânea, que mesmo governada por elites locais, escusam-se pouco da influência europeia devido à assimilação de suas instituições enredadas pela burocracia weberiana. Da discussão, concluímos que a obtenção de mercado para a extracção de matérias-primas e para o escoamento de produtos manufacturados teria impulsionado a expansão e a ocupação de territórios em África, e conseqüentemente e a implementação das ideologias de colonização nos Estados reinos determinaram a destruição das instituições africanas por inferirem na organização social e económica. No século XXI, verificamos factos análogos a práticas imperialistas dos séculos XIX e XX, como nos Estados Unidos da América e da Rússia.

Palavras-chave: ideologias de colonização; assimilacionismo; imperialismo.

ABSTRACT

The article on the “Partition of Africa: Motivations, Theories, and Ideologies of Colonization” aims to analyze the motivations, theories, and ideologies that underpinned the partitioning of Africa in the 19th century, in light of historiographical interpretations, relating them to the construction of colonial empires and their impacts and problems in the present-day realities of former colonies. Methodologically, it results from the hermeneutics of written works on the invasion, partitioning, and occupation of African spaces. The occupation of Africa was justified by psychological theories (social Darwinism, evangelical Christianity, and social atavism) and diplomatic theories (national prestige, balance of power, global strategy). We understand that although the European presence in Africa is most clearly understood in the African dimension, economic reasons obviously justified the plunder of the Cradle of Africa, leading to the assimilation of its institutions entangled in Weberian bureaucracy. From the discussion, we conclude that the goal was to obtain markets for the extraction of raw materials and the export of products. Manufactured goods are believed to have driven the expansion and occupation of territories in Africa, and consequently, the implementation of colonial ideologies in the kingdoms led to the destruction of African institutions by interfering with social and economic organization. In the 21st century, we are witnessing events analogous to the imperialist practices of the 19th and 20th centuries, as is the case with the United States of America and Russia.

Keywords: ideologies of colonization; assimilationism; imperialismo.

RESUMEN

El artículo sobre la “Partición de África: Motivaciones, Teorías e Ideologías de la Colonización” analiza las motivaciones, teorías e ideologías que sustentaron la partición de África en el siglo XIX, a la luz de las interpretaciones historiográficas, relacionándolas con la construcción de imperios coloniales y sus impactos y problemas en la realidad actual de las antiguas colonias. Metodológicamente, se basa en la hermenéutica de las obras escritas sobre la invasión, partición y ocupación de los espacios africanos. La ocupación de África se justificó mediante teorías psicológicas (darwinismo social, cristianismo evangélico y atavismo social) y diplomáticas (prestigio nacional, equilibrio de poder, estrategia global). Entendemos que, si bien la presencia europea en África se comprende mejor en la dimensión africana, razones económicas justificaron claramente el saqueo de la Cuna de África, lo que condujo a la asimilación de sus instituciones, inmersas en la burocracia weberiana. De este análisis, concluimos que el objetivo era obtener mercados para la extracción de materias primas y la exportación de productos. Los productos manufacturados impulsaron la expansión y ocupación de territorios en África, y, en consecuencia, la implementación de ideologías coloniales en los reinos determinó la destrucción de las instituciones africanas al interferir en la organización

social y económica. En el siglo XXI, estamos presenciando acontecimientos análogos a las prácticas imperialistas de los siglos XIX y XX, como es el caso de Estados Unidos y Rusia.

Palabras clave: ideologías coloniales; asimilacionismo; imperialismo.

RÉSUMÉ

L'article intitulé « Le partage de l'Afrique : motivations, théories et idéologies de la colonisation » vise à analyser les motivations, les théories et les idéologies qui ont soutenu le partage de l'Afrique au XIXe siècle, à la lumière des interprétations historiographiques, en les reliant à la construction des empires coloniaux et à leurs impacts et problèmes dans les réalités contemporaines des anciennes colonies. Sur le plan méthodologique, il s'appuie sur l'herméneutique des écrits relatifs à l'invasion, au partage et à l'occupation des espaces africains. L'occupation de l'Afrique a été justifiée par des théories psychologiques (darwinisme social, christianisme évangélique et atavisme social) et diplomatiques (prestige national, équilibre des puissances, stratégie globale). Nous comprenons que, bien que la présence européenne en Afrique soit plus clairement appréhendée dans sa dimension africaine, des raisons économiques ont manifestement justifié le pillage du berceau de l'Afrique, conduisant à l'assimilation de ses institutions, enchevêtrées dans une bureaucratie wébérienne. De cette analyse, nous concluons que l'obtention de marchés pour l'extraction des matières premières et la vente des produits manufacturés a motivé l'expansion et l'occupation des territoires africains. Par conséquent, la mise en œuvre d'idéologies coloniales dans les royaumes a entraîné la destruction des institutions africaines par l'ingérence dans l'organisation sociale et économique. Au XXIe siècle, nous observons des phénomènes analogues aux pratiques impérialistes des XIXe et XXe siècles, comme c'est le cas avec les États-Unis et la Russie.

Mots-clés: idéologies de la colonisation; assimilationnisme; impérialisme.

INTRODUÇÃO

África foi, durante vários séculos, utilizada pelos europeus para atender suas necessidades socioeconómicas, seja devido ao aproveitamento da escravatura e do tráfico de escravos através da implementação da lógica “dividir para reinar”, ou pelo aproveitamento dos recursos naturais através da consolidação de partilha de África e do imperialismo europeu, decorrida entre os séculos XIX e XX, devido às necessidades económicas.

Neste contexto, é evidente que a Revolução Industrial teria impelido a Europa à extrema necessidade matérias-primas, mercados para escoamento de produtos e áreas para investir os capitais excedentes. Não é sem-razão que, a abordagem científica nos remete a apresentar as razões económicas como o impulso imediato para as nações europeias

partirem a invasão e partilha de África, mas alguns escritos e autores apregoam que, a partilha de África é justificada por razões de “inferioridade racial e cultural”.

Nos diversos níveis de ensino, constatamos que pouco se discute sobre as razões da partilha de África e quando se discute, se apegam mais na questão económica, tendo como base os ideais europeus, ignorando a dimensão africana deste processo. Consideramos importante analisar criticamente os choques teóricos existentes e as teorias emergidas para a justificação da partilha de África, num contexto que é imperativo compreender sobre as reais dimensões da colonização e suas consequências.

Assim, levantamos como pergunta de investigação, “em que medida as interpretações historiográficas sobre as motivações, teorias e ideologias coloniais que sustentaram a partilha de África no século XIX contribuem para a compreensão da formação dos impérios coloniais e dos problemas contemporâneos associados ao legado colonial?”.

A escolha do tema justifica-se pela relevância histórica e o facto inegável da existência de um impacto da colonização europeia em África duradouros em todas as esferas sociais, razão de vários debates na actualidade, essencialmente, sobre a necessidade de conhecer as bases do processo colonial para melhor construir saberes sobre a África a partir de conhecimentos do Sul, e favorecer a organização de um sistema educativo onde os discursos e conteúdos apresentam características decoloniais. Além disso, o estudo apresenta-se relevante por considerarmos ser necessário para a promoção da organização e problematização dos conhecimentos existente, de modos a promover discussões críticas sobre o imperialismo, principalmente no meio dos africanos e africanistas.

O estudo apresenta uma compreensão abrangente e reflexiva sobre a Partilha de África, realçando as ideologias coloniais e a função da historiografia como ferramenta essencial para análise crítica do passado e desconstrução de saberes que parecem absolutos e a promoção de posicionamento e crítica quando florescer contextos análogos.

“Analisar as motivações, teorias e ideologias que sustentaram a partilha de África no século XIX, à luz das interpretações historiográficas, relacionando-as com a construção dos impérios coloniais e com os seus impactos e problemas na actualidade dos países ex-colónias”, configura-se como objectivo geral, sendo os específicos, os seguintes: discutir sobre as teorias que sustentam a partilha de África protagonizada pelos europeus nos finais do século XIX; (ii) Reflectir sobre as ideologias desenvolvidas para administrar os

territórios ocupados pelos europeus em África; (iii) Referir acontecimentos na actualidade análogos a práticas imperiais dos séculos XIX e XX.

Metodologicamente, o artigo desenvolve-se com base numa metodologia qualitativa assente na revisão bibliográfica, conformada pela consulta e análise crítica de obras académicas, artigos científicos e fontes historiográficas relativas à Partilha de África e de reflexões próprias para contextualização dos conhecimentos históricos.

Com base nos dados recolhidos, o texto estará organizado em eixos temáticos, destacadamente, a corrida para a ocupação dos territórios africanos e a consolidação dos impérios coloniais europeus no final do século XIX, e Ideologia de colonização: Administração e lógica. A abordagem visa, não só, descrever, mas interpretar e problematizar as ideias veiculadas acerca do fenómeno “partilha de África”.

A corrida para a ocupação dos territórios africanos e a consolidação dos impérios coloniais europeus no final do século XIX

Assistimos na segunda metade do século XIX em África, a actividade de exploradores ao serviço de nações europeias e a crescente necessidade dessas em matérias-primas e mercados de escoamento, devido à expansão da industrialização na Europa. A campanha imperialista para a África gerou conflitos e rivalidades entre as nações que se haviam “inscrito” para a missão expansionista. Conhecendo melhor a África para além da costa, criou-se projectos de territórios a ocupar e chocando com os planos de outras potências.

Schneeberger (2006) refere que, “França e Inglaterra eram, por excelência, as grandes potências colonialistas. Mas a Rússia, Alemanha, Bélgica, Holanda, Itália, Japão, Estados Unidos, e até mesmo Portugal e Espanha (países não-industrializados) também participaram da corrida imperialista” (p. 258).

Apesar de não ser industrializada, Portugal pôs-se também na corrida para a ocupação de territórios em África, reclamando o direito histórico de ter sido o pioneiro da expansão marítima europeia, interagindo com a África desde o Século XV, para além dos tratados com o reino do Congo. A grande preocupação era o controlo da foz do rio Congo, região explorada por Stanley ao serviço da Associação Internacional do Congo fundada em 1876 pelo Rei Leopoldo II da Bélgica e por Brazza, representando a bandeira da França, que teria já reconhecido o curso do Ogué e os espaços circunvizinhos.

A coroa lusa tomou consciência de que, a crescente influência de outros países europeus em África ameaçava o seu direito histórico e a sua hegemonia. Ki-Zerbo (1972, p. 75) relata, que “perante as actividades de Stanley, Portugal sentiu que ia perder aquele Congo, que até aí considerava desde o tempo de Diogo Cão e de Afonso, como propriedade sua”.

O potencial económico de África teria impellido para a acentuada tendência dos países capitalistas europeus a avançarem. Começaram a “prospectar as possibilidades da África no sector das plantações e minas, controlar, se necessário, estas fontes de produção e dispor do mercado mais vasto possível para o consumo” (Ki-Zerbo, 1972, p. 68). A grande preocupação era o controlo da foz do rio Congo, abundante tanto em terras férteis como em recursos minerais. Era o começo da exploração simultânea e conflituosa da região, contexto para o qual, Ki-Zerbo (1972, p. 75) sugeria as seguintes questões: “A quem iria pertencer à embocadura do Congo? À França, a Portugal, ou ao rei dos belgas?”.

Prossegue o autor:

A Grã-Bretanha, procurando, acima de tudo, a liberdade do comércio, receando as altas tarifas praticadas pela França, pendeu por Portugal, de mais a mais uma potência de segunda ordem. Mas a opinião pública inglesa, ainda influenciada por Livingstone, sentiu-se indignada por uma região daquelas ser entregue «a um país retrogrado» (Ki-Zerbo, 1972, p. 75, aspas do autor).

Os territórios da foz do Congo serão debatidos entre Portugal e Inglaterra. Este contexto histórico justificará a proposta de uma conferência sugerida por Bismarck (1818-1898), enquanto mediador suscitado por Portugal, como mecanismo para superar o diferendo luso-britânico, que levará a consequente e tendencial iniciativa de “Partilha de África”. Do recurso de Portugal à Alemanha, para ultrapassar o diferendo entre Portugal e a Grã-Bretanha, foi convocada a Conferência de Berlim (1884-1885) que fixou as “regras do processo, pois a expansão passou a ser uma necessidade, devendo ser notificada qualquer anexação às potências estrangeiras” (Visentini & Pereira, 2012, p. 97).

Das sobreposições das ocupações dos espaços africanos pelas potências europeias emergirá a ideia imperativa de concretizar os projectos coloniais. Acompanhará esse anseio, o evidente choque que levará a renunciar a algumas potências em relação ao que realmente desejavam. Dos projectos coloniais destacamos os das seguintes potências: a) *Grã-Bretanha*, com o projecto de iniciativa do colonizador e homem de negócios, o britânico Cecil Rodes, almejava um território que se estendia da cidade do Cabo ao Cairo. Ocupar os territórios que ficam entre os dois extremos de África era a intenção; b)

França, com a pretensa criação de uma África Francesa unindo todas as suas possessões através da ocupação de novas regiões, tendo formado a África Ocidental, Oriental e Equatorial Francesa; c) *Portugal* pretendia a unificação de Angola e Moçambique, para além das ilhas de Cabo-Verde e São Tomé e Príncipe, e a Guiné-Bissau.

A inviabilização dos projectos rivais era sinal de uma corrida para suprir as suas carências materiais, porque a hostilidade do clima africano teria desencorajado a avançar. No entanto, entre a carência material e a aspereza do clima, os europeus adoptaram o mecanismo de vencer a segunda limitação para satisfazer a primeira que era tão mais expressiva e exigente para manterem-se na crusta terrestre.

Assim, consolidou-se o império colonial europeu, por imperativo das necessidades económicas. Neste sentido, a discussão acerca do “imperialismo” refere-se à manifestação política ou ideológica da expansão e de dominação, a nível das diferentes esferas que conformam a organização social, essencialmente, económico, militar e cultural de nações ou territórios considerados fortes sobre aqueles considerados fracos. A reflexão sobre “império” está assente na ideia de território geograficamente bem delimitado, com uma estrutura político-administrativa. Portanto, a existência de império pressupõe a existência de imperialismo, parecendo tratar-se de conceitos equiparados, mas mesmo considerando a proximidade conceitual de ambos, são diferenciados.

A questão sobre o império e imperialismo é vista sobre vários prismas, e contextual tendo em conta as diferentes fases da História da Humanidade. Se na Roma Antiga, o império era compreendido como a “a extensão do próprio Estado, construído com base na colonização” (Silva & Silva, 2009, p. 218), na idade contemporânea com os esforços para a Unificação Alemã (Pangermanismo) e o Paneslavismo, tendencialmente análoga à Antiguidade, que teria feito surgir a primeira dimensão da discussão sobre o imperialismo e a formação de impérios através da *expansão continental* ou doutrina *anexionista*.

A segunda dimensão da discussão sobre imperialismo e formação de impérios, está assente na *formação de impérios ultramarinos*, como é a exemplo da partilha e ocupação dos territórios africanos a partir de finais do século XIX. De forma embrionária, Marx terá feito uma análise sobre a sociedade inglesa industrial, e levantado já questões relevantes sobre o capitalismo de modo generalizado, ao reflectir sobre as relações sociais que decorrem num contexto em que se deve considerar e analisar os modos de produção, a divisão da sociedade em infra-estrutura (Relações de produção + Forças produtivas = Estrutura económica) e supra-estrutura (jurídico-política e ideologia). As reflexões e

teorias acerca do termo foram, subsequentemente, discutidos por Lênin na sua obra clássica *Imperialismo, etapa superior do capitalismo*, caracterizado pela,

concentração da produção e dos capitais, que conduziam aos oligopólios, à fusão do capital bancário e industrial, gerando o capital financeiro, à exportação de capitais, à associação dos grandes monopólios económicos, que repartiram o mundo e, finalmente, à conquista e divisão dos territórios periféricos pelas grandes potências, criando imensos impérios coloniais (Visentini & Pereira, 2012, p. 117).

Neste sentido, apesar da interpretação histórica assente na rebelião das 13 colónias, na Doutrina Monroe (1823), nos 14 Pontos de Woodrow Wilson e no apoio ao nacionalismo afro-asiático, elementos que transmitiriam aos Estados Unidos um código genético de matriz anti-imperialista e anti-império, afigura-se-nos coerente classificá-los simultaneamente como potência imperialista e como império constituído com base no anexionismo. Esta leitura sustenta-se nas sucessivas aquisições e anexações territoriais conduzidas ao longo do século XIX: a compra da Luisiana à França napoleónica (1803), a aquisição da Flórida à Espanha (1819) e a expansão progressiva em direcção ao Pacífico, que foi consolidando o domínio norte-americano sobre um vasto espaço geográfico e estratégico.

E no contexto de Guerra Fria, de busca por zonas de influência ou guerra por procuração entre a URSS e os Estados Unidos da América, discutimos acerca dessa configuração enquadrada nos conceitos império ou imperialismo? Ou não se adequam?

E o termo globalização, que “surgiu na década de 1980, nas escolas de administração dos EUA, para designar a expansão transnacional de diversas empresas” (Silva & Silva, 2009, p. 169), será a marca da formação de novos impérios ou de um imperialismo financeiro de novo tipo? Num contexto em que se fala de internacionalização dos processos políticos, militares e económicos.

Em tempos de globalização, porém, fará sentido circunscrever a um único país a marca imperial? A internacionalização dos processos políticos, militares e económicos não obrigará a superar a demarcação de fronteiras e a ultrapassar a antiga escala do Estado nacional, de modo a identificar o novo império com uma malha de centros de decisão globalizados? Não se terá constituído uma nova burguesia ou, como dizem alguns analistas, uma hiperburguesia, como grupo

dominante transnacional, detentor das alavancas cruciais do poder mundial?
(Moita, 2005, p. 27).

A emergência chinesa desde os finais do século XIX, marcada pela política de crescimento acelerado e o fortalecimento das relações sino-russas, parecem, até metade da década passada, equilibrar as forças e tentar fazer frente ao *softpower* americano. A continuidade das relações entre países africanos e seus colonizadores, sob um prisma de subserviência, parece legitimar a continuidade dos domínios, por exemplo, franceses, numa fase em que, cerca de 65 anos depois da reclamação e proclamação da independência, ainda se discute as diversas formas que os franceses adoptaram para inviabilizar o seu desenvolvimento e garantir o aproveitamento económico-financeiro que lhe garantem tais relações. Neste sentido, enquadramos os recentes golpes de estados e a tomada do poder por militares, declaração inequívoca de total ruptura com o regime francês, manifestamente, pela expulsão de militares e a descontinuidade da presença de bases militares francesas nesses territórios.

Os recentes casos dos Estados Unidos da América, como a morte do general Iraniano Qassem Soleimani aos 3 de Janeiro de 2020, ex-comandante da força de elite Al-Quds, por ataques aéreos com drones, a tentativa do Ocidente integrar a Ucrânia à NATO e a resposta russa com a invasão a partir de 24 de Fevereiro de 2022, as operações militares da China próximo a Taiwan, os ataques de Israel aos diferentes países islâmicos pró-palestina, depois do 7 de Outubro de 2023, a destruição da Faixa de Gaza, a recentes capturas de Nicolas Maduro e esposa, Cilia Flores, a 3 de Janeiro de 2026, quando sofriamos a ressaca da quadra festiva e que actualmente detidos na América e os mais recentes casos da morte dos líderes supremo do Irã e de altas patentes militares iranianas, numa operação israelita com apoio dos EUA. Manifestam a tentativa de imposição ou princípios de dominação política, económica, “sob forma de coação política, alienadora de soberania, de projecção militar em grande escala e de imposição de um tributo pela punção de mais-valias” (Moita, 2005, p. 27).

O facto da Dinamarca (país europeu) ainda governar a Gronelândia (território na América do Norte), faz-nos crer de constituir um dos exemplos mais claros da perpetuação de impérios ultramarinos e de colonização moderna. Estas questões levantam várias interpretações sobre a existência de império ou de imperialismo na actualidade, se podemos discutir a questão de “império” sob um prisma territorial e, na actualidade, em que se assente, essencialmente, a questão do “imperialismo?”.

São várias questões para discutir sobre o “império” e “imperialismo” na actualidade, em que as premissas apresentadas anteriormente permitindo os leitores tirar suas próprias conclusões, pois não gostaríamos de impor as nossas ideias, mas despertar o interesse e a dúvida para um quadro de pesquisa histórica e contextualização do conhecimento. Mas voltemos à discussão sobre contexto colonial de finais do século XIX e princípios do XX.

Teorias que sustentam a partilha de África

Das diferentes teorias que sustentam a partilha do continente berço, Boahen (2010, p. 22) aborda que essas teorias se classificam em “(i) económicas, (ii) psicológicas, (iii) diplomáticas e (iv) da dimensão africana”. Essa classificação subsume ideologias de ordem exógena e endógena à compreensão da presença ocidental em África. Certo que, na perspectiva endógena, recriam-se mentalidades pró e contra o expansionismo, conforme as esferas de influências dos actores (estruturas ocidentais e africanas), respectivamente. É na dimensão africana que se pode compreender de forma compósita, a motivação real e desvelada das teorias precedentes de pendor ideológico, pois a diplomacia e a psicologia estiveram ao serviço da dominação, desvantajosa e penosa para os africanos, mas economicamente lucrativa para os colonizadores.

As bases ideológicas das teorias económicas “remontam a 1900, quando os social-democratas alemães colocaram na ordem do dia do congresso anual do seu partido [...] em Mainz, a *Weltpolitik* [...] expansão imperialista em escala mundial” (Boahen, 2010, p. 22, itálico do autor). Neste congresso, “pela primeira vez, Rosa Luxemburgo (1871-1919), filósofa e economista marxista polaco-alemã, apresentou o imperialismo como o último estágio do capitalismo” (Boahen, 2010, p. 22). A enunciação clássica mais clara da teoria da política de expansão imperialista à escala Mundial alemã é apresentada por Hobson (1902) cit. Boahen (2010) nos seguintes termos:

[...] a superprodução, os excedentes de capital e o subconsumo dos países industrializados levaram-nos a colocar uma parte crescente de seus recursos económicos fora de sua esfera política actual e a aplicar activamente uma estratégia de expansão política com vistas a se apossar de novos territórios (p. 23).

Na essência, a *Weltpolitik* sendo marca definidora e argumentativa da partilha de África na dimensão económica, motivou os capitalistas a adoptar uma política de pilhagem com o intuito de garantir a predominância do capitalismo europeu e americano no mundo

inteiro. A África, passou a ser vista como um mercado de produção e de extração de matérias-primas para as indústrias e como mercado de consumo de produtos acabados.

Será o apego intencional ao ideólogo Charles Darwin (1809-1882) que, se engendra o darwinismo social, que “parecia fornecer caução científica aos partidários da supremacia da raça branca” (Boahen, 2010, p. 25), que “pela consciência de uma missão civilizadora da raça branca” (Visentini & Pereira, 2012, p. 117) definiram-se como evoluídos e detentores da cultura pura, ignorando os princípios do respeito às diferenças culturais.

Tratou-se de “uma heresia diabólica” (Boahen, 2010, p 25) pelas suas implicações racistas. No entanto, o cristianismo não resistiu a tal heresia, aliou-se e passou a sustentar que “a partilha da África se devia, em parte não desprezível, a um impulso ‘missionário’, em sentido lato, e humanitário, visando ‘regenerar’ os povos africanos” (Galbraith, 1961, cit. Boahen, 2010, p 25). É por este facto que defendemos a partilha de África como um estratagema velado em uma pretensa missão missionária e humanitária, como se os males infligidos aos africanos coubessem na compreensão humanitária. Como se libertar os africanos e salvá-los dos pecados implicasse à desumanização. Era uma civilizacional protagonizada pelo proselitismo cristão, um imperialismo efectivo.

Será, segundo o economista Joseph Schumpeter (1883-1950), “o novo imperialismo em termos sociológicos [...] consequência de certos elementos psicológicos imponderáveis e não de pressões económicas” (Boahen, 2010, p. 26) apesar de a missão ser, excelentemente, económica. Terá sido essa abordagem que sugeriu ao atavismo social apregoar a ocupação de África, como consequência da materialização do desejo de monopolização que caracteriza naturalmente o homem: “*a dominação pelo prazer humano de dominar o outro ser da mesma natureza*”. Esta perspectiva quase sarcástica é pouco crível, porque a missão esteve sempre associada à necessidade de resolver os problemas económicos que os europeus enfrentavam e para tal, definiram estratégias, cuja efectividade passava por ignorar o contexto cultural, histórico e social das sociedades africanas da época como se de inconscientes culturais se tratassem.

O recurso à teoria diplomática deveu-se à sua dimensão constitutiva, abarcando a corrente de prestígio nacional, de equilíbrio das forças e de estratégia global. Enquanto fonte do prestígio, como defendia Carlton Hayes (1882-1964) consistia no seguinte:

A França procurava uma compensação para as perdas na Europa com ganhos no ultramar. O Reino Unido aspirava compensar seu isolamento na Europa

engrandecendo e exaltando o império britânico. [...] Quanto à Alemanha e à Itália, queriam mostrar ao mundo que tinham o direito de realçar seu prestígio, obtido à força na Europa por façanhas imperiais em outros continentes (Hayes, 1941, cit. Boahen, 2010, p. 27).

A partilha de África era, para além de um fenómeno económico, um fenómeno nacionalista firmando o prestígio nacional das potências europeias, prestígio este projectado na ocupação de espaços africanos como consequência da perda de territórios em outros pontos do globo, como espólio de guerra entre as nações europeias.

Justificava o equilíbrio de forças, defendida por Friedrich Hinsley (1900-1988), o desejo de partilhar a África para estabilizar os estados europeus. A existência de blocos militares antagónicos teria motivado a partilha de África, como medida de equilibrar as forças das nações europeias e manter a paz. Abordagem que pregava a dominação de África a todo o custo, ignorando os resultados socioeconómicos para o continente.

A diplomacia como estratégia global, defendia Ronald Robinson (1920-1999) e John Gallagher (1919-1980) atribuindo “a responsabilidade da partilha à influência dos movimentos atávicos ‘protonacionalistas’ na África, que ameaçavam os interesses estratégicos globais das nações europeias” (Boahen, 2010, p. 28). Esta teoria, procurava fazer crer que a África não era vista pelos europeus como reservatório de matérias-primas, mas como um ponto estratégico que poderia se tornar o novo centro do Mundo, uma categoria, que até então, pertencia à Índia.

Para Silva e Silva (2009) “essas justificativas ideológicas tiveram a função principal de convencer as massas das metrópoles de seu papel civilizador no mundo” (219), num contexto em que, para além de se justificar a colonização perante o mundo, era necessário legitimar este processo perante as populações europeias.

As bases da teoria da dimensão africana foram lançadas por S. Katie em 1893 na sua obra *The partition of Africa* em que assinalou que “a corrida dos anos de 1880 foi consequência lógica da roedura progressiva do continente, iniciada trezentos anos antes” (Boahen, 2010, p. 30). O historiador George Hardy também reflectiu, nos anos de 1930, sobre a importância dos factores locais da partilha de África, pelo seguinte:

Embora a causa imediata da partilha fossem as rivalidades económicas entre os países industrializados da Europa, ela constituía, ao mesmo tempo, uma fase determinante nas relações de longa data entre a Europa e a África. [...] julgava

que a resistência africana à crescente influência europeia precipitou a conquista efectiva, tal como as rivalidades comerciais cada vez mais exacerbadas das nações industrializadas levaram à partilha (Hardy, 1930, cit. Boahen, 2010, p. 30).

Apreendemos que a teoria da dimensão africana é tida como fundamental para explicar a partilha de África a partir de factores externos, nomeadamente a procura de matérias-primas, mercados de produção e consumo e mão-de-obra barata; e de factores internos, marcados pela multiplicidade étnica. Os factores externos encontram respaldo nas explicações de Osório (2023) quando refere sobre o entrelaçamento entre a economia e a política no processo de expansão e consolidação dos Estados “com o respaldo das armas, há o assentamento efectivo da internacionalização da produção. No centro de acumulação capitalista, as rivalidades acirraram-se e materializaram-se em guerras e tensões pelo mundo em competição por recursos naturais e mercados” (p. 130). Pois, o autor faz referência ao recurso a armas como forma de demonstração de poder, imposição de interesses e meio de efectivar ocupação, administração e exploração de recursos naturais. É importante lembrar que, na actualidade, a África é considerada um continente que dispõe de importantes recursos que o colocam em uma posição estratégica. Além de grandes reservas de matérias-primas, muitas delas estratégicas, a necessidade de considerar a biodiversidade, capacidade em aumentar a produção agrícola a longo prazo, seu dinamismo populacional, África, especialmente a Subsariana, será a única região do mundo que continuará a manter taxas de crescimento demográfico até o final do século, que se reflecte em um mercado considerável e com muita capacidade de expansão, dentre outros aspectos (Pena Filho, 2023). E hoje? Será que a lógica de países africanos como fonte de matéria-prima e mercado de escoamento de produtos prevalece nas relações de países do Norte Global? Vejamos as ideias de Penna Filho (2023).

A China é o principal destino das exportações africanas e foi, durante muito tempo, o maior investidor no continente. Sua política africana é ampla, continental. Possui algumas características que a diferenciam das outras grandes potências presentes no continente. Com uma economia exuberante e apresentando altos índices de crescimento, a China buscou realizar investimentos na África, conseguir uma aproximação diplomática positiva e obter recursos energéticos e matérias-primas estratégicas. Actuando durante um período em que outras potências haviam se distanciado da África, a China obteve sucesso com relação aos seus objectivos. Conseguiu alavancar as relações comerciais e se apresentar

como alternativa para os países africanos, sobretudo com relação aos parceiros tradicionais (p. 72).

É importante destacar que a China constitui, actualmente, a maior preocupação Americana, devido ao seu crescimento e influência económica no Mundo actual. A herança russa da política anti-colonial da ex-União Soviética, permitiu e favoreceu a sua aproximação com a África, principalmente na primeira década de 2000. Com investimentos pouco notáveis em África, a ajuda internacionalmente e para a África representa um acto meramente simbólico.

Quanto ao comércio, em 2020, por exemplo, as trocas entre a Rússia e a África somaram apenas US\$ 14 bilhões, ou seja, cerca de 2% do comércio total do continente africano, com um superávit absurdamente favorável para a Rússia, que exportou US\$ 12,4 bilhões e importou apenas US\$ 1,63 bilhão da África. É notável ainda que a Rússia é uma grande exportadora de armas para o continente africano, entre 2011 e 2021, 41% das importações de armas do continente africano foram provenientes da Rússia (Gopaldas 2023).

A Europa segue como “relevante parceiro” comercial de África, destacadamente, o Reino Unido e a França, sendo o último com uma influência incomparável nos países africanos, prevalecendo indícios de subserviência dos países africanos supostamente ex-colónias francesas, o que tem gerado várias contestações nos países da África Central e Ocidental, golpes de Estados e conseqüente rompimento total de relações, são os casos do Mali (2020, 2021), Guiné (2021), Burkina Faso (2022), Níger (2023) e Gabão (2023).

Obviamente, as relações comerciais entre África e Europa, e de igual modo, África-China, estão marcadas pela exportação de commodities dos países africanos e importação de produtos manufacturados, o que nos faz crer a prevalência da lógica de “África imenso reservatório de matéria-prima e mercado para escoamento de produtos manufacturados”.

A par da questão económica, é preciso reflectir sobre o facto de a China estar a colocar o continente africano no horizonte de sua política de segurança global. A presença militar da China em alguns países africanos e os planos de cooperação na área de segurança só tendem a aumentar. Os chineses contam com uma base no Djibuti, e há perspectiva, pelo menos por parte dos Estados Unidos, que desejam uma base no Atlântico Sul. Por ora, há três potenciais candidatos: Guiné-Equatorial, Angola e Namíbia (Miller 2022).

Relativamente à Rússia, apesar da existência do grupo Wagner, era conhecido, maioritariamente, por personalidades interessados em matérias relacionadas com o país,

sendo mundialmente conhecido devido à guerra na Ucrânia onde terá actuado, nos primeiros meses da operação militar especial russa, tal como designação oficial na voz de Vladimir Putin. Mas que, divergências entre o falecido líder fundador, Yevgeny Prigozhin e altas patentes militares russas, Sergeu Shoigu e Valery Geraminov, terá levado a uma crise militar em plena defesa e manifestação clara de não aceitação da integração da Ucrânia à NATO, aliás, historicamente, parte da ex-URSS, ou seja, com fortes laços socioculturalmente com a actual Rússia, No continente africano, o grupo actua em países como República Centro Africana, Líbia, Mali, Níger e Burkina Faso.

Será que a situação actual não é análoga a outros períodos históricos? A necessidade de matéria prima para as indústrias prevalece, e para os países industrializados, quanto mais se manter relações com países africanos, mais mercado de matéria-prima disponível. E é aqui evocado, num contexto de imposição cultural, o facto da visão africana estar assimilada pela visão eurocêntrica, e do conhecimento actual estar fortemente influenciado pelos ideais ocidentais, aliado a necessidade de uma integração internacional, para que serve a África?

Será que a situação actual não é análoga a outros períodos históricos? A necessidade de matéria-prima para as indústrias prevalece, e para os países industrializados, quanto mais se manter relações com países africanos, mais mercado de matéria-prima disponível. E é aqui evocado, num contexto de imposição cultural, o facto da visão africana estar assimilada pela visão eurocêntrica, e do conhecimento actual estar fortemente influenciado pelos ideais ocidentais, aliado a necessidade de uma integração internacional, para que serve a África?

Será que essas relações não fazem prevalecer a lógica do “condicionamento económico?”. E o facto de as relações entre Estados estarem sujeitas a lei do mais fraco e respeitando o princípio das Relações internacionais de que “entre Estados não há amizade, mas sim interesse”, poderíamos depreender que as relações entre África e a Rússia, EUA e Europa, estão assentes, em larga medida, no condicionamento para o desenvolvimento?

A este facto, juntam-se a guerra por procuração e de aumento de zonas de influências, muitas vezes acompanhado pelo discurso que prega a adopção de um sistema sociopolítico ou socioeconómico, o discurso da Democracia e do Comunismo, do Capitalismo e do Socialismo, que é nada mais que, a imposição dos ideais e do conhecimento ocidentalmente construído e veiculado.

Ideologias de colonização: Administração e lógica

As ideologias coloniais justificaram o estabelecimento da administração de dominação em espaços não europeus, enredados em políticas e práticas que se constituíram de formas diversas de organização e de gestão. Um conjunto de adoções europeias nos territórios ocupados, que fertilizaram mentalidades africanas e sofisticaram suas necessidades.

A política colonial, como refere Boahen (2010, p. 353, aspas do autor), ganhou na África, o ponto de vista de “política indígena”, justificando-se que “a expressão correspondia a inúmeras definições diferentes na administração dos «indígenas», termo geralmente empregado para designar os africanos”. Ao julgar sobre o regime colonial e suas estruturas, Boahen (2010, p. 360) narra que “a grande questão é a diferença entre administração directa e administração indirecta”.

Potências que optaram por administrar directamente suas colónias, as decisões políticas e legislativas eram tomadas na metrópole. A administração directa “estabeleceu uma autoridade estrangeira centralizada nos territórios, geridos por indivíduos vindos da Metrópole especialmente para este fim” (Doyle, 1986, cit. Zalamena, 2018, p. 7).

A administração indirecta consistia num “governo único, onde os chefes africanos tenham deveres bem definidos e uma posição reconhecida equivalente à das autoridades britânicas” (Lugard, 1919, cit. Boahen, 2010, p. 360). Lugard reconhecia a importância da teorização da *indirect rule* devido à intervenção da autoridade indígena pela influência que exercem às massas populares autóctones, visando a manutenção da ordem colonial.

A África era governada por chefes locais sob a orientação dos europeus, significando que os chefes locais poderiam desempenhar as suas funções tradicionais aparecendo como legítimos chefes do seu povo. Era um instrumento que os revestia de fantoches locais e uma forma de administração, aplicada essencialmente nos territórios costeiros, diferente da administração indirecta, adoptada devido à dispersão geográfica das populações africanas, essencialmente, nos vastos territórios ocupados no interior do continente Berço.

A par da doutrina de administração, subsistiam, também, as lógicas de colonização, que eram, nomeadamente: *utilitarista* (Grã-Bretanha e Alemanha) e *assimilacionista* (França e Portugal). A lógica utilitarista de colonização está assente na exploração dos territórios ocupados mediante a extracção de matérias-primas para o relançamento económico e industrial da Europa, construir a Europa a partir de África. Essa lógica pode ser associada

às ideias expressas por Schneeberger (2006) sobre O imperialismo e a partilha da África e da Ásia pelo seguinte:

A segunda fase da Revolução Industrial gerou crescentes necessidades. A produção industrial, em larga escala, exigia cada vez mais matérias-primas e mercados consumidores. Havia excesso de capitais acumulados na Europa, e eles precisavam ser investidos. Uma das soluções era aplicá-los no exterior, onde o lucro seria maior. Além disso, novas possessões eram fundamentais para a navegação a vapor, pois em caso de conflitos, a importância das bases estratégicas aumentava. Assim, o imperialismo foi uma consequência lógica do capitalismo industrial (p. 257).

Na essência, a lógica utilitarista assegurou o desenvolvimento da Europa com a aplicação dos recursos extraídos de África. No entanto, a ciência colonial ousou designar esse processo, como sendo a “evolução socioeconómica dos territórios ocupados”. Um ideal sarcástico acolhido pelo sistema educativo e integrado na unidade temática de História de África. Longe da redescoberta do continente negro, traduziu-se numa reprodução de identidades coloniais e numa quase resignação perante a emancipação esperada.

Por este motivo, e segundo Silva e Silva (2009, p. 218), a questão imperial é definida em duas perspectivas: a primeira como “um período histórico específico, que abrange de 1875 a 1914, quando a Europa Ocidental passou a exercer intensa influência sobre o restante do mundo”. A segunda perspectiva relaciona-se à dimensão inteligível para designar “o conjunto de práticas e teorias que um centro metropolitano elabora para controlar um território distante”. Um tempo e uma ideologização social no tempo que se tornou uma marca definidora das sociedades ex-colónias.

A lógica assimilacionista da colonização foi adoptada pelas potências que pretendiam transformar o continente africano numa unidade cultural reflexo da Europa. Procuraram implantar os designados “países europeus em África”, principalmente, por meio de uma política de assimilação que concebia, oficialmente, aos nativos a oportunidade de ascender à designação de “assimilado” e assim, atingir o estatuto legal de um europeu. A distinção entre indígenas e assimilados era a base clara de uma divisão expressa referente à política de assimilação, tal como descrito no artigo 2.º do Decreto-Lei 39666 de 20/5/54, sobre quem era considerado indígena das províncias: “os indivíduos de raça negra ou seus descendentes que, tendo nascido ou vivendo habitualmente nelas, não possuam ainda a

ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses”.

Impostas pela administração colonial, sugeria aos nativos: (i) a demonstração de que pode ler, escrever e falar fluentemente a língua europeia; a conversão à religião (Cristã); (iii) a condição de ter uma vida semelhante à dos europeus. Em outros termos, para os portugueses, a clarividente ideia de “transformar os africanos em portugueses”. A prática do assimilacionismo foi central da colonização da Europa do Sul, manifestamente das potências da península ibérica, que desprovida de indústrias para acomodar as matérias-primas, tomou o homem como mercadoria.

Tanto as formas de administração como as lógicas coloniais, inferiram significativamente sobre as sociedades pós-coloniais inquinando as formas genuínas de manifestações culturais, bem como o desenvolvimento socioeconómico destes territórios, por serem impostas e herdaram-se formas de administração socio-políticas e económicas alheias ao funcionamento das sociedades genuinamente africanas. Assim, é inegável que a colonização trouxe (i) consequências nas sociedades e culturas africanas, (ii) impacto psicológicos nas populações da época e contemporâneas e (iii) impactos económicos.

Na dimensão cultural, referimo-nos a imposição das línguas (português, inglês, francês) e sua designação de línguas oficiais, a conversão ao cristianismo e a educação enquanto recursos para a europeização dos africanos, em detrimento das línguas africanas, do sistema religioso pré-existente e, do sistema socio-educativo pré-colonial instituído.

O que nos leva a reflectir sobre a busca da real identidade africana, compreendida como a busca ou a necessidade de “resgatar antigas tradições da África, como costumes, religiões, nomes próprios, etc.” (Arão, 2024, p. 9), pois o colonialismo é descrito como “um fenómeno marcado pela violência, a imposição de valores ocidentais e a subjugação de populações autóctones que habitavam territórios ocupados pela expansão europeia” (Abrantes, 2022, p. 27), e a educação enquanto recurso para a integração dos africanos ao sistema colonial objectivou (i) educar os filhos dos nativos segundo os cânones da cultura europeia e (ii) evitar a cafrearização dos filhos dos europeus.

O colonialismo desestruturou as sociedades africanas, pois, através da implementação do modelo político-administrativo europeu, substituíram-se as estruturas e sistemas pré-coloniais de liderança, por exemplo. A implementação de fronteiras artificiais originou a divisão de povos, uma realidade que se estende até a actualidade, vejamos os casos de

povos como os Bakongo, que por conta disso, estão presentes nos actuais territórios de Angola (ex-colónia portuguesa), a República do Congo (ex-colónia francesa) e a República Democrática do Congo (ex-colónia belga).

Para além do processo de assimilação favorecer a classificação dos africanos e a geração de um grupo de africanos elitizados e com estrita ligação com os europeus, também verificamos uma alteração na questão infra-estrutural da própria sociedade, tal como referido na discussão sobre a ocupação dos territórios africanos ocupados pela Alemanha, houve uma necessidade de germanizar os territórios africanos.

Considerações finais

A partir da análise e reflexão sobre as motivações e justificações europeias na corrida para a ocupação de territórios em África, cujos reflexos caracterizaram-se pela destruição das instituições autóctones como consequência da adopção das ideologias coloniais, e que na actualidade, compreendemos que alguns factos são equiparados a tentativas e práticas da perpetuação do imperialismo e de manutenção de império numa lógica contemporânea.

Portanto, as necessidades económicas da Europa teriam constituído a razão e o impulso imediato para partirem a pilhagem do continente Berço. Devido à expansão industrial, a ocupação de territórios em África consubstanciava-se na aquisição de matéria-prima e na obtenção de territórios para o escoamento dos produtos manufacturados. Era uma motivação de que resultaria a alienação cultural/económica dos africanos. Pois, entendemos que o fundamento imediato e real para a partida para a África é económico.

Sendo que as psicológicas, enredadas pelo darwinismo social, cristianismo evangélico e atavismo social, constituíram um instrumento ao serviço das economias. Já as diplomáticas, reforçando o prestígio nacional, equilíbrio de forças, estratégia global serviram de estratégia para justificar perante o mundo e do direito internacional, pretensas relações de equilíbrio entre povos.

Conformavam a discussão acerca de ideologias da colonização, questões de administração (directa e indirecta) e de lógica de colonial (assimilacionista e utilitarista). Se a directa era o meio de administração dos territórios assente na presença de europeus que, única e exclusivamente, exerciam funções administrativas, na administração indirecta há uma integração das autoridades tradicionais sob ordem das autoridades coloniais. A lógica assimilacionista baseou-se na aculturação total dos africanos,

enquanto a utilitarista baseava-se exclusivamente na exploração económica dos territórios ocupados.

Por interromper o processo natural de desenvolvimento de África, a presença europeia e a imposição cultural corromperam as estruturas político-administrativas das sociedades africanas pré-coloniais. Esta presença provocou o desaparecimento total, nalguns casos, parcial, de características culturais dos Estados originais africanos e sua desestabilização.

E hoje, apesar de justificadas e compreendidas as razões históricas sobre a invasão russa à Ucrânia, compreendemos voltar aos ideais anexionistas para a consolidação de impérios, por práticas militares. O mesmo caso aplica-se aos Estados Unidos da América, nos discursos de anexação da Gronelândia com o objectivo de exploração dos recursos naturais e garantir a presença militar numa lógica de formação de império, por exemplo. Práticas pouco saudáveis, que ameaçam a manutenção da Paz no mundo, pois, a disputa de territórios constitui, nalguns casos, causas para conflitos.

Referências Bibliográficas

Abrantes, C. S. (2022). *Os futuros portugueses: um estudo antropológico sobre a formação de especialistas coloniais para Angola (1950-1960)*. Mórula.

Araão, C. (2024). *Colonialismo e identidade: Cartilha de práticas pedagógicas – Filosofia (Ensino Médio)*. Secretaria de Educação e Esportes, Pernambuco. <https://portal.educacao.pe.gov.br/wp-content/uploads/2024/08/Filosofia.pdf>.

Bohen, A. (2010). *História Geral da África VII. África sob dominação colonial, 1880 – 1935* (2ª ed.). UNESCO; (Obra original publicada em 1985).

Gopaldas, R. (2023). “Will the Invasion of Ukraine Change Russia-Africa Relations?” Paper. *Carnegie Endowment for International Peace*. <https://carnegieendowment.org/2023/04/26/will-invasion-of-ukraine-change-russia-africa-relations-pub-89596>. Consultado: 20/Março/2026.

Ki-Zerbo, J. (1972). *História da África Negra: volume II* (3ª ed.). Publicações Europa América.

Miller, E. A. (2022). “More Chinese Military Bases in Africa: a Question of When, not if”. *Foreign Policy Magazine*, 16 de agosto de 2022. <https://foreignpolicy.com/2022/08/16/china-military-bases-africa-navy-pla-geopolitics-strategy/>. Consultado: 15/Março/2026.

- Moita, L. (2005). A Propósito do Conceito de Império. *Primavera*. Nº 110 – 3.º Série. pp. 9-32.
- Osório, L. F. (2023). O debate clássico do imperialismo como o pioneiro das relações internacionais. *Caderno de Relações Internacionais*. ISSN 2179-1376. Vol. 14, Nº 26. p. 122-163.
- Penna Filho, P. (2023). “A África no século XXI”. *CEBRI-Revista* Ano 2, Número 6. pp-59-78. Consultado: 29/Março/2026.
- Silva, K., & Silva, M. (2009). *Dicionário de conceitos históricos* (2ª ed.). Contexto.
- Schneeberger, C. A. (2006). *História Geral – Teoria e prática*. EDITORA RIDEEL.
- Visentini, P. F., & Pereira, A. D. (2012). *História mundial contemporânea* (1776 - 1991) – Da independência dos Estados Unidos ao colapso da União Soviética (3ª ed.). FUNAG.
- Zalamena, J. (2018). Colonização e qualidade democrática na África segundo Democracy Index. Consultada em 15/ Janeiro/ 2026. DOI: <https://doi.org/10.25067/s.v22i1.17572>.